

NOVE CASAS DE JOAQUIM GUEDES, 1958-1968

Pablo Luhers Graça

RESUMO

Este trabalho trata das casas (projetadas, construídas e publicadas), do arquiteto Joaquim Manoel Guedes Sobrinho, no período que compreende o início da carreira, em 1958, até 1968. Foram analisadas, em ordem cronológica, 09 casas. Os projetos foram analisados individualmente e em paralelo ao conjunto de sua obra e de referências nacionais e internacionais importantes para a sua formação teórica e técnica. As análises de cada projeto englobam: sua motivação, os clientes, contexto histórico-cultural, o lugar, aspectos compositivos, formais, funcionais e técnico-construtivos.

O trabalho procura contribuir como meio de compilação e registro iconográfico desta parcela da obra de Guedes.

Palavras-chave: Arquitetura moderna. Joaquim Guedes. Casas unifamiliares.

NINE HOUSES OF JOAQUIM GUEDES, 1958-1968 ABSTRACT

This work concerns the houses (projected, constructed and published), designed by Joaquim Manoel Guedes Sobrinho, from the beginning of his career, in 1958, until 1968. 09 houses, organized in chronological order, are analyzed individually and in parallel to the set of his works and important national and international references for his theoretical and technical formation. The analyses of each project

concern: motivation, the clients, historical and cultural context, the site and their morphological, functional and technical aspects. This work intends to contribute as means of a compilation and as a iconographic registering of a specific part of Guedes work.

Keywords: Modern Architecture. Joaquim Guedes. Single-family houses.

NUEVE CASAS DE JOAQUIM GUEDES,
1958-1968
RESUMEN

Este trabajo versa sobre las casas (proyectadas, construídas, publicadas) del arquitecto Joaquim Manoel Guedes Sobrinho, en el período comprendido entre el inicio de su carrera, en 1958, hasta 1968. Fueron analizadas en orden cronológica nueve casas. Los proyectos fueron analizados individualmente y en paralelo con el conjunto de su obra y de referencias nacionales e internacionales importantes para su formación teórica y técnica. Los análisis de cada proyecto envuelven: su motivación, los clientes, el contexto histórico-cultural, el local, aspectos de composición, formales, funcionales y técnico-constructivos. El trabajo busca colaborar como medio de compilación y registro iconográfico de esta parcela de la obra de Guedes.

Palabras clave: arquitectura moderna; Joaquim Guedes; casas unifamiliares

Este trabalho trata de nove casas - projetadas, construídas e publicadas - do arquiteto Joaquim Manoel Guedes Sobrinho, no período de 1958 a 1968. O estudo é parte integrante da dissertação apresentada no PROPAR – UFRGS dedicada a uma parcela da produção do arquiteto (GRACA, 2007). Os projetos foram analisados individualmente e em paralelo ao conjunto de sua obra e de referências nacionais e internacionais importantes para a sua formação teórica e técnica.

FONTES

O reconhecimento nacional e internacional da obra de Guedes veio cedo na carreira com suas residências das décadas de 50 e 60, publicadas nos periódicos *Bem Estar* n° 4 (GUEDES SOBRINHO, 1959, 17) e *Acrópole* números 347 (GUEDES SOBRINHO, 1968, 13) e 360 (GUEDES SOBRINHO, 1969, 18). Na sequência, duas publicações dariam renome internacional a Guedes, *Nuevos Caminos de La Arquitectura Latino americana* (BULLRICH, 1969) e *GI* (FUTAGAWA, 1972). Em BULLRICH, Guedes é aclamado como “Brasil’s most outstanding representative of the young generation”. Em 1991, em edição dedicada à arquitetura sul-americana, a revista *Techniques & Architecture* (SCHWOB, 1991) publicou Guedes além de destacar Niemeyer, Lúcio Costa, Paulo Mendes da Rocha e Zanine. A revista *AU* (PINI, 1996) publicou trabalho sobre a obra de Guedes com apresentação de 15 projetos entre 1958 e 1995. O Joaquim Guedes (CAMARGO, 2000) publicou 18 projetos entre 1958 e 1999. Guedes recebeu referência em *Brazil’s Modern Architecture* (ANDREOLI, 2004), com destaque pelos projetos residenciais do início da carreira. Recentemente, Comas (COMAS, 2015) deu destaque à obra de Guedes referindo-se à sua produção como progressista e atemporal.

CASA CUNHA LIMA, 1958

Rua Silvio Portugal, 193 – Pacaembu, São Paulo.

O reconhecimento na qualidade e arrojo do projeto estrutural, aplicados na casa Cunha Lima, tornou a carreira de Guedes mais que promissora. Projeto de maior expressão e mais publicado de Guedes, premiado na VIII Bienal Internacional de São Paulo em 1965

- categoria habitação individual - a casa receberia o seguinte elogio "tudo é verdade cruamente exposta, decorrente de uma série de razões materialmente precisas, logicamente encadeadas" (XAVIER, 1983, 48). Entre 1955 e 1960 Guedes manteve sociedade com Carlos Millan, desenvolvendo o gosto por detalhes, característica marcante no desenvolvimento de seus projetos. Acayaba destaca a importância da Casa Cunha Lima para a arquitetura paulista:

Na década de 50, duas casas, Olga Baeta pela maneira de organizar o programa e a estrutura e Antônio Cunha Lima por sua expressão construtiva anunciam arquitetura brutalista dos anos 60. A primeira, projetada por Vilanova Artigas em 1956, segundo o conceito de partido de Le Corbusier, define-se pelas empenas das fachadas da frente e dos fundos e pelas aberturas das fachadas laterais, é organizada em meios níveis. A ideia de espaços interligados sob um único vão já está implícito nessa casa. O outro projeto de Joaquim Guedes de 1958 foi concebido segundo o empirismo caro aos arquitetos brutalistas ingleses. O programa foi resolvido em partes e articulado em três andares a partir dos quatro pilares centrais que se esgalham e ligam o edifício ao terreno como troncos de árvore. (ACAYABA, 1985, p. 46)

A relação de Guedes com Artigas, que iniciou durante sua graduação, perdurou por anos, esmaecida pelas diferenças ideológicas dos dois arquitetos, conforme descreve Camargo:

Guedes ouviu de Artigas pela primeira vez a expressão New Brutalism ao referir-se à produção arquitetônica inglesa do pós-guerra, cuja qualidade e expressão do espaço eram determinadas pelos elementos estruturais e pelos componentes das instalações hidráulicas e elétricas sem nenhum revestimento e totalmente aparentes. Ele e Artigas mantiveram por algum tempo um franco diálogo, com intensa troca de informações. No entanto, à medida que Guedes se afirmava como arquiteto, esse diálogo esmaeceu e eles chegaram a distanciar-se completamente por 15 anos, reencontrando-se pouco tempo antes de Artigas falecer.

Enquanto alguns colegas se fechavam cada vez mais na temática da política formal liderada por Artigas, que explicitava seu desejo de cunhar uma arquitetura como forma de revolução brasileira, Guedes buscava uma experiência progressivamente mais aberta, com características próprias, interessada mais na vida cotidiana das pessoas do que nas ideologias ou geometrias, como forma de atingir o objetivo inicial de uma produção socialmente identificada e justificada.(CAMARGO, 2000, p. 16)

Um terreno com 759,00m², inclinação acentuada e frente estreita (10,00 m), foram condicionantes expressivos na definição do partido desta casa. Com frente sudeste e nível da rua acima do terreno, a fachada dos fundos, noroeste, ganhou importância em função da vista privilegiada. O volume base da casa remonta a um prisma reto, adequando-se ao perfil do terreno. Uma estrutura inovadora formada por quatro pilares centrais aos quais converge uma sucessão de mãos-francesas dão sustentação a lajes superpostas. A composição de pilares e vigas inclinadas lembra a estrutura de uma árvore, com troncos e galhos, criando dificuldades para Guedes conciliar a estrutura e os diferentes espaços da casa. O projeto estrutural possibilitou a abertura total da fachada noroeste, liberdade de planta, evidente pelos diferentes perímetros das lajes, tirando a casa do solo, dando ao volume principal uma notável leveza. A disposição longitudinal do prisma no terreno resultou em fachadas laterais cegas, com fechamento em alvenaria. (figuras 1.2, 1.3) O encontro entre alvenaria e concreto foi feito por juntas de dilatação, marcando volumes e criando fachadas expressivas, mesmo que fechadas.

A disciplina com que passei a usar o concreto era a mesma de quem usava a madeira, procurando quais as formas que resolviam determinado espaço, neste caso, a casa Cunha Lima. Daí a forma, digamos, aquela coisa orgânica que existe em sua composição. Uma casa no espaço com uma estrutura que convém a ela, como uma árvore. Quatro pilares centrais e seus galhos, e haja habilidade para fazer as pessoas andarem dentro dela sem bater a cabeça. "Apatnhei" muito com ela, mas num debate, o filósofo José de Anchieta, de Belo Horizonte, me defendeu, dizendo que eu fazia fenomenologia do espaço, quer dizer, o espaço realizado através de seus

atributos e construções. O terreno, por exemplo, me obrigou a certa unidade, apesar do volume fragmentado. O processo dessa casa, enfim, me tornou sensível às autonomias internas do projeto. À medida que um determinado fato vai se configurando como necessidade e explicando sua construção, ele se torna intocável. Isso passa pelo desenho, de respeitar o quarto enquanto quarto, a sala enquanto sala etc., de maneira que acabe expressando por fora a vida que tem dentro. Tudo isso, talvez diferenciou meu trabalho de outros colegas, me deu espaço para existir (WOLF, 1888, p. 60).

O acesso a casa ocorre por um pontilhão que, ao nível da rua, encaminha ao pavimento intermediário com recepção, estúdio e dois vazios sobre o estar do pavimento inferior. No pavimento superior concentra-se o setor íntimo, com 04 dormitórios e dois banheiros. No pavimento inferior destaca-se a grande sala de estar aberta, pelo pano de vidro, ao poente. Também aqui estão os serviços, com a presença de uma adega, particularidade do programa. Sob os pilotis, escadas e patamares adequam os jardins e áreas de recreação ao terreno. Piscina, salão, sauna, jardins e terraços estruturam a área externa. A circulação vertical ocorre por duas escadas, uma interna e outra externa. Posteriormente um elevador foi adicionado (figuras 1.4, 1.5, 1.6, 1.7). Segundo Guedes:

Os volumes finais resultantes, são uma livre expressão de organização de espaços, de uma função na paisagem e de uma estrutura, entendendo-se por estrutura não apenas o sistema de sustentação do edifício, mas um sistema capaz de gerá-lo e ordená-lo. O elevador, o acréscimo da cozinha, o sistema de ar condicionado, etc., foram integrados à construção, posteriormente. O gradil que aparece na face noroeste não é do projeto.
(GUEDES SOBRINHO, 1968, p. 18)

Na fachada principal, aberta para o poente (noroeste), Guedes utiliza um pano de vidro com esquadria metálica. Venezianas basculantes e toldos móveis são utilizados para proteção solar. Dá-se aqui um primeiro passo na pesquisa com o vidro, com a definição de uma membrana volumetricamente independente. Embora o volume principal da

casa se assemelhe a um paralelepípedo, a complexidade na composição e no arranjo de cada parte produziu um todo desfragmentado. O resultado formal obtido foi descrito por Guedes como “uma livre expressão de organização de espaços, de uma função na paisagem e de uma estrutura” (GUEDES SOBRINHO, 1968, p. 18). Andreoli interpreta a diversidade de elementos, neste projeto, como fundamental para romper a estrutura do prisma base da composição.

In Guedes' architecture, the challenge was to maintain sufficient unity of the whole, so that the architectural form did not become a disjointed collection of fragments. The expressive tension in his work resulted from the confrontation of the circumstantial with the singular. The bigger the challenge imposed by the increasing complexity of the project's process, the bigger the stimulus to formal invention. In the best projects, Guedes took this tension to its limit, as in the Cunha Lima House of 1958-63 in São Paulo. (ANDREOLI, 2004, p. 163)

O uso do concreto, por Guedes, sempre foi controlado e utilizado como resposta às exigências e particularidades de cada projeto, conforme explica o arquiteto.

Essa casa foi a primeira no Brasil em que o concreto aparente estrutura a obra em sua linguagem e resposta estética final. Dizem que o projeto do Museu de Arte Moderna no Rio, de Afonso Eduardo Reidy, é um pouco anterior, mas eu não conhecia esse projeto e a linguagem dele é outra, o concreto tem uma função mais estética. Na casa Cunha Lima, não: o concreto não vem para a forma, esta é que vem da inteligência no uso do concreto. (GUEDES SOBRINHO, 1989)

A casa, vista desde a rua, revela pouca da rica volumetria e arrojado estrutural. Tal situação foi explorada em outros projetos residenciais de Guedes, aproveitando-se sempre da inclinação do terreno. (figuras 1.8, 1.9)

A estrutura galhada, embora utilizada aqui em projeto residencial, apresenta semelhança formal com estruturas de projetos precedentes brasileiros, como o Museu de Arte Moderna de Reidy

(1953-68), o Hotel em Diamantina (1951), e o Parque do Ibirapuera (1951-55), ambos de Niemeyer. As semelhanças, porém, não se comprovam quanto à função estrutural e organização espacial do edifício. Enquanto nesses projetos destaca-se uma intenção formal, preocupada primeiro com a estética, a estrutura adotada por Guedes resulta da necessidade de acomodar o prisma compacto ao terreno, influenciando diretamente na composição interna da casa.

CASA COSTA NETO, 1961

Rua Itapanhau – Pacaembu, São Paulo.

A estrutura, como na casa Cunha Lima, destaca-se, apresentando uma releitura da laje de cobertura do Fórum de Itapira¹, um grande plano inclinado, neste caso, apoiado sobre quatro pilares periféricos. À mesma época deste projeto era construída a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo (FAU USP), projeto do Artigas, o Palácio da Assembleia em Chandigarh e a *Unité d'habitation Briey-en-Forêt*, ambos de Corbusier. Fischer destaca as linhas oblíquas no fórum:

No tribunal de Itapira (1958), Guedes trabalhou com o jogo de volumes claramente definidos e apoiados diretamente sobre o solo. A ênfase foi dada às linhas oblíquas, às janelas de formas irregulares e às paredes maciças, lembrando, sem dúvida, as tendências da arquitetura escandinava, em especial a finlandesa. (FISCHER, 1982, p. 57)

Voltada para a melhor vista, além da cobertura, Guedes utiliza terraços para controle solar, criando contraste de zonas claras e sombreadas, sendo que a fachada sul não recebeu aberturas. A planta, essencialmente livre, exigiu uma estrutura robusta capaz de absorver o momento produzido pelos diversos balanços. AMARAL (2003) relaciona a aparência distinta da casa ao êxito financeiro e social do dono. Segundo Guedes:

O tema e os materiais são os mesmos em todas as obras apresentadas. Pode-se sempre analisar a estrutura, sua função e presença na organização do espaço interno, sua adoção sem hesitações ou subterfúgios na construção

1. Projeto de 1959, São Paulo, no qual a volumetria complexa marca o início da pesquisa com grandes lajes inclinadas.

dos volumes úteis, a ausência de acordo com sua função no conjunto e as suas características de desempenho.

(GUEDES SOBRINHO, 1968, p. 25)

Na casa Costa Neto continua o processo de experimentação e detalhamento do encontro do vidro com o concreto. A busca de técnicas capazes de resolver o diálogo entre os dois materiais, abrindo mão de caixilharia convencional, entusiasma Guedes a desenvolver detalhes técnicos específicos (figura 2.1). Utilizando montantes de concreto e cola, possibilitou um encontro *limpo* das superfícies, uma linha, resultado do encontro dos planos (figura 2.2, 2.3).

Nas obras seguintes obteve avanços técnicos, resultando em soluções formais diversas, enfim pitorescas. Segundo Amaral:

Foi na oportunidade desta edificação que Guedes realizou as primeiras experiências com montantes de concreto para a construção de panos de vidro, realizadas por meio de uma solução que elimina a medição do metal ou madeira e consolida um novo campo de pesquisa volumétrica, composto por superfícies e volumes transparentes-reflectentes. O estudo deste elemento construtivo, conforme depoimento do autor surgiu com o conhecimento do projeto do Convento de La Tourette em Evieux-sur-Arbresle de Le Corbusier. (AMARAL Jr., 2003, p. 33)

A casa acontece em três pavimentos com térreo de serviços articulado à grande sala (estar/jantar), mezanino com sala de estudo e o pavimento superior, íntimo, com quatro dormitórios. O grande paralelepípedo, com 21,0m no maior sentido (leste/oeste), foi apoiado sobre quatro pilares com 10,5m de vão mais balanços de 5,0m para cada lado (figura 2.4, 2.5, 2.6, 2.7).

Guedes ressalta a pesquisa com o vidro:

Os cristais são, aqui também, associados por montantes de concreto armado. Não há detalhe sobre detalhe. A forma é feita do essencial. O acessório, quando necessário, fica no seu lugar. Não é aproveitado para *dar a nota*. Cristais, portas de madeira, paredes e concreto se situam no mesmo plano, produzindo uma discreta vibração de texturas. (GUEDES SOBRINHO, 1968, p. 27)

Trabalhar com vidro sempre foi uma preocupação de Joaquim Guedes e, em busca de novas soluções, ele chegou, em 1961, à simplicidade e eficiência de embutir vidro diretamente no concreto, sem caixilho de ferro ou de madeira. Possivelmente, fui o primeiro a fazer isso. Uma ideia que surgiu a partir de imagens de Le Corbusier, embora ele não tenha utilizado essa solução. Isso me permitiu fazer os *planos quebrados* de vidro, sem caixilhos, baratos, fáceis de limpar e que seria impossível fazer com qualquer outro tipo de material. O vidro ia direto no concreto, sem garras de metal, e não quebrava. Hoje, isso está caindo em desuso. (GUEDES SOBRINHO, 1989)

A pesquisa com o vidro envolveria não apenas o encontro do concreto com o vidro mas a utilização de sistemas de ventilação e iluminação independentes nas aberturas, como descreve Guedes:

Uma outra situação construtiva que me apaixonou foi o problema do vidro e sua relação com o concreto. Em 1961, tomando um tema de Le Corbusier, que classificava os vidros externos em áreas de iluminação, áreas de ventilação e áreas de passagem; e a partir de uma série de reflexões que o Millan e eu vínhamos fazendo, no sentido de encontrar uma arquitetura brasileira direta e barata, não tanto por razões de economia de custos mas economia de processos, comecei a fazer alguns estudos que partiram da análise do que Le Corbusier teria feito no Convento de La Tourette. A partir daí fiz uma série de obras. (INQUÉRITO NACIONAL DE ARQUITETURA, 1978, p. 205)

O concreto assumiu papel fundamental neste projeto, estruturando o volume, a cobertura, nos montantes dos panos de vidro e em elementos internos (figura 2.8).

CASA DALTON TOLEDO, 1962

Piracicaba, São Paulo.

Na casa Dalton Toledo Guedes utiliza, pela primeira vez, abóbadas catalãs construídas em tijolo, interpretando experiências feitas por Le Corbusier na sua tentativa de resgate de técnicas vernáculas.

As primeiras experiências com abóbadas datam de 1958, com o uso do concreto como elemento estrutural, evoluindo para composições mais complexas. O tijolo não é a única novidade na estrutura da cobertura, Guedes inovou na composição das abóbadas rompendo um esquema geométrico tradicionalmente rígido, apresentando desencontros em planta e altura. Segundo Guedes:

Interessa aí, mais que o princípio construtivo racionalmente tratado, o esforço de romper o esquematismo geométrico do modelo estrutural, procurando dispor os elementos abobadados em situações diversas de altura e de planta. Esse esforço está ligado ao interesse despertado pela possibilidade de explorar a dinâmica deste tipo de estrutura, onde as rupturas são difíceis, pois, justamente, seu equilíbrio depende de sua continuidade.

(GUEDES SOBRINHO, 1968, p. 15)

As abóbadas de tijolo descarregam sobre vigas de concreto, que também é utilizado em arremates diversos e no mobiliário interno. Introduz aqui o uso de janelas bipartidas, com aberturas dimensionadas especificamente para iluminação e ventilação. Os vidros temperados são estruturados por montantes de concreto, dando continuidade na pesquisa de encaixe dos dois materiais. Uma construção verdadeira, na aparência, que apresenta o tijolo como revestimento dominante, na cobertura, paredes e piso, construindo uma casa econômica apesar da aparência complexa retratada pelas abóbadas. A variedade de texturas cruamente expostas produz contrastes marcantes, como no encontro da retícula do piso com o cristal temperado e vigas de concreto.

Mais tarde busquei Le Corbusier na tentativa de aprender tecnologias que nos pudessem ser úteis, como é o caso daquelas minhas casas inspiradas no exemplo da Maison Jaoul, embora na verdade os princípios estéticos sejam diferentes. Essas casas também exploram uma disciplina de janelas posterior à Maison Jaoul na sequência da obra de Le Corbusier, bem como o gosto por empregar a série de Fibonatti e a maneira de trabalhar com o vidro temperado, que tem algo de influência do convento de La Tourette. Entrei nesse jogo como forma de transferir para cá

tecnologias doces, produzindo os caixilhos na obra etc., na escola de detalhes de Le Corbusier (eu nunca fui aluno do Rino Levi, que também era um monstro do detalhe). Comecei então a perceber como a arquitetura é uma coisa inventada de dentro para fora, do detalhe para o resultado, e não o contrário; nisso penso que sou diferente de meus colegas de geração, que viveram muito mais o desejo de tentar produzir formas pouco interessadas na coerência entre a produção dessas formas e os resultados. Devo muito a Le Corbusier nesse aspecto do homem lutando contra a construção. (ZEIN, 1987, p. 118)

O terreno possui forma irregular e está abaixo do nível da rua, fazendo com que o pavimento principal fique a meio nível abaixo dele. Com dois pavimentos, os setores social e de serviço concentram-se no inferior, enquanto o íntimo no superior. O acesso a casa, tanto de pedestres quanto de automóveis, ocorre em nível intermediário, com encaminhamento através de vestíbulo para a escada que acessa os dois pavimentos. No pavimento inferior destaca-se o setor social, estar e jantar comunicam-se e possibilitam abertura total da casa, de frente a fundos (figuras 3.1, 3.2, 3.3, 3.4).

Guedes destaca a importância dada no projeto dos espaços internos:

As salas se desenvolvem da frente aos fundos, comunicando a paisagem e a luz, tão diferente a NE e a SW. Todo o projeto foi pensado tendo em vista criar certa qualidade de espaço interno. Ele é por isso o elemento importante, fluido e rico. (GUEDES SOBRINHO, 1968, p. 17)

O setor de serviços concentra-se na extremidade noroeste do volume base da casa, com aberturas para lateral e fundos. A lavanderia ocorre em local aberto e coberto por sacada do pavimento superior. No pavimento superior, íntimo, são três dormitórios e dois banheiros, com sacadões e mezaninos que produzem ambientes internos dinâmicos. A riqueza volumétrica dos espaços internos aliada às texturas, cores e efeitos de luz, resultaram em ambientes atraentes e ricos em detalhes.

Bullrich destaca a casa Toledo e a arquitetura de Guedes:

However, when one looks at the D. Toledo house in Piracicaba, São Paulo, by Joaquim Guedes, Brazil's most

outstanding representative of the young generation, it seems that the inspiration for this reaction might have risen out of a tough interpretation of Le Corbusier's late works, as was the case with the new brutalism in Europe. Curiously enough then, both Mies and Le Corbusier may be regarded as the fountainheads of the new directions in Brazil around 1960, as in England. The architectural interregnum that followed Niemeyer's political disgrace, Reidy's death, and the wave of criticism over Brasilia opened the way for a new experience. By 1955 Guedes was already working on what he termed a *crude and brutal construction concerned with economics in its wider sense and interested in formulating an un-aesthetic and anti-academic attitude*. He rejected *the formalism which hovered over our architecture* and thought that *the solutions in the accepted taste were light, opportunistic, and in the end, ignored Brazil because of a methodological incompatibility*. (BULLRICH, 1969, p. 96)

CASA SÉRGIO FERREIRA LEITE, 1962

Rua Corrientes, 214 – São Paulo.

Como na casa Dalton Toledo, Guedes faz referência, aqui, às Maisons Jaoul de Le Corbusier, casas que marcaram período por celebrarem uma ruptura com ideais racionalistas do início do movimento moderno.² Segundo Gans:

El mundo de la arquitectura conoce del uso expresivo que Le Corbusier hace de la obra vista cuando se construyen las Maisons Jaoul y la capilla de Ronchamp y reacciona estimando que tal práctica contradice la estética de la máquina y los preceptos racionales que proponía como fundamento del movimiento moderno en su primera arquitectura. James Stirling se preguntó si las Maisons Jaoul no fueron el abandono de *una participación en pro de la emancipación a conquistar en el siglo XX* con el propósito de penetrar en el dominio del *arte por el arte*.

2. As Maisons Jaoul, casas construídas para pai e filho em um mesmo sítio, datam de 1956 em Nevilly, bairro residencial da grande Paris próximo ao Bois de Boulogne.

Durante este período cobraron mayor importancia las fuentes de inspiración primitivas y autóctonas, aunque este hecho no es nuevo, pues ya anteriormente habían tenido un lugar destacado en su arquitectura. En concreto, el modelo abovedado de la Maison Monol figura en su libro *Vers une architecture* escrito en 1923. (GANS, 1988)

Na casa Sérgio Ferreira Leite, como na Dalton Toledo, destaca-se a cobertura abobadada, tendo como diferencial neste caso o uso de peças pré-moldadas. A experimentação com peças pré-fabricadas estendeu-se à caixilharia (em concreto armado), e aos fechamentos verticais (em placas de concreto celular). As vigas retas pré-fabricadas que compõem as abóbadas foram produzidas a partir de tijolos furados, não receberam revestimento, expondo sua técnica de construção. As paredes, construídas em placas de concreto celular, foram revestidas, pela primeira vez dialogando com o concreto aparente.

A casa desenvolve-se em três pavimentos com a fachada principal voltada para leste protegida pelo balanço da cobertura e pelos sacadões do segundo pavimento (figuras 4.1, 4.2, 4.3, 4.4). O subsolo com garagem, depósito e despensa é ligado ao pavimento intermediário por escada que termina no nível médio. O pavimento intermediário acomoda a zona social e de serviços, incluindo uma sala para crianças e uma dependência de empregada. O pavimento superior é essencialmente social, com quatro dormitórios e uma circulação aberta para um vazio sobre a sala de estar. Quatro linhas de abóbadas formam a cobertura, escalonadas para oeste (figura 4.5). Contrário a esse escalonamento, a planta é estruturada em "L" com terraços amplos no segundo pavimento que resguardam o térreo e ampliam as áreas dos dormitórios. As grandes áreas envidraçadas nos pavimentos superiores, orientadas para leste, são possíveis pela proteção imposta pelos balanços, abrindo a casa para o pátio frontal e para a rua. O detalhe, como visto na maioria de suas obras, é fundamental na elaboração do projeto e construção do edifício.

Guedes explica sua orientação na elaboração dos projetos residenciais, suas motivações e seus objetivos:

Não se deve procurar nesta e nas outras residências aqui publicadas nenhuma intenção de projetar *a casa*. Sobre tudo a casa de amanhã, casa para uma sociedade nova, cujos programas e problemas serão sempre diferentes

dos nossos sonhos. Estes projetos são trabalhos sobre situações concretas. Interessados no espaço e na luz. São experiências de construção de espaços, discutindo em cada linha, em cada detalhe, as velhas regras. Como exemplo note-se que os pilares às vezes não estão alinhados (sentido NS), negando assim um tema clássico do primeiro racionalismo. Aqui e sempre, a preocupação é definir e *construir* o melhor conjunto de volumes úteis, que corresponde a uma determinada área urbana e a um determinado programa de necessidades e possibilidades. Fazer arquitetura requer uma grande *habilidade (Lasdum)* na articulação e na *continuação* dos espaços e um domínio das técnicas construtivas que exigem longo aprendizado. Além disso, o arquiteto precisa saber identificar seus objetivos no contexto existente. Isto é difícil, custa aprender. Na medida em que prefira projetar sobre modelos sociais e urbanos utópicos, abstratos, subjetivos, ou desenhar utopias sobre modelos urbanos reais ele, além de não estar em nada contribuindo para a criação de um mundo novo, se aliena e incapacita definitivamente. (GUEDES, 1968)

Segundo Amaral:

Neste projeto, como também em outros de sua autoria, a intenção foi atender a um conjunto de circunstâncias e exigências. Contém exclusivamente o desejo de resolver os problemas concretos e não acredita na possibilidade de inventar um tipo ideal de habitação. Fundamenta seu esforço para experimentar configurações de espaço, refletindo cada traço, em cada pormenor, as experiências cotidianas acumuladas pelo homem, a história. Observa-se por exemplo, que os pilares às vezes não estão alinhados (direção norte-sul), contrariando uma proposição recorrente do primeiro racionalismo. O interesse é determinar e construir o melhor conjunto de volumes úteis, que se conforma a um determinado lugar e a um determinado programa de necessidades com suas inerentes possibilidades. Ainda, além desses atributos conforme acentua Guedes, fazer arquitetura demanda competência e bom desempenho para distribuir os usos convenientemente

- articulação e continuação dos espaços -, e um conhecimento das técnicas construtivas que demandam uma demorada instrução. (AMARAL Jr, 2003, p. 48)

CASA FRANCISCO LANDI, 1965

Rua Prof. Guilherme Milward – Butantã, São Paulo.

Na casa Francisco Landi, vencedora do prêmio governador do estado de 1968,³ a pedido do proprietário, o arquiteto torna a utilizar técnicas construtivas simples, numa releitura da casa de seu pai. A casa é estruturada por pórticos de concreto armado aparente, com balanços de 2,90m, sobre os quais se apoia o telhado. Desde a rua fica evidente o escalonamento produzido pelos pórticos que, marcados por sete módulos, resultam em uma volumetria irregular e rica em detalhes (figuras 5.1, 5.2, 5.3). A cobertura, em uma água, foi construída com telha de fibrocimento com inclinação única, sendo as suas dimensões determinantes na modulação de toda a casa, obtendo um aproveitamento absoluto do material. O tijolo é utilizado nas alvenarias sem revestimento, contrastando com o concreto aparente e o vidro. O processo de transformar o vidro em estrutura é continuado, a caixilharia, estrutura intermediária, é rejeitada por Guedes. O encontro com o concreto é ricamente detalhado e marcado em toda a casa. Os vidros, com função de iluminação, comportam-se como estrutura, fixos, sendo a ventilação resolvida por postigos com o uso de ventiladores opacos. A telha de fibrocimento é afastada 6 cm da viga de amarração, proporcionando ventilação e controle de temperatura. Pini destaca o desenho irregular:

Isso não basta, e a necessidade de maior liberdade de expressão, refletindo mais a identidade com a linguagem escandinava, o conduz, em outros trabalhos, como nas residências F. Landi (1965) e Perseu Pereira (1968), a um desenho que surpreende pela irregularidade do volume. Desde então, suas propostas rompem pelo conteúdo o continente, a volumetria é livre, movimentada, rica em possibilidades nas relações entre interior e exterior. São balanços, recuos, vãos, saliências, caracterizando os volumes e organizando os planos numa sequência plástica

3. Prêmio conferido no XVII Salão Paulista de Arte Moderna.

coerente com seu uso e função, sempre pensados como construção. (PINI, 1996, p. 69)

O pavimento principal, compacto, com aproximadamente 180 m², abriga todas as funções exceto o setor de serviços, localizado no subsolo. Os setores social, de serviço e íntimo são claramente diferenciados em planta e na volumetria externa. Os três dormitórios e a grande sala de estar abrem-se para o sol.

O setor de serviços, orientado para o sudeste, é composto de despensa e cozinha ligado por escada de lance único ao subsolo, este com garagem, lavanderia e dormitório. O setor íntimo foi planejado em meio nível acima do restante do pavimento principal possibilitando a construção do subsolo logo abaixo dele. O telhado, escalonado, liga os dormitórios à grande sala de estar, marcante na imagem da casa e visível por todos os lados (figuras 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8). Guedes comenta a modulação:

Vista da rua. A casa pode ser *lida* de fora. Nota-se a sua formação em módulos, sete, raramente empregada pelo arquiteto. A organização dos volumes, exprime o que se passa dentro. À esquerda a estrutura ortogonal aflora e contém paredes fechadas que protegem do vento sul. Da esquerda para a direita os volumes se abrem, terminando na estrutura em balanço da cozinha e do terraço de entrada. O volume central corresponde à comunicação de serviço. Apesar da modulação, não existe uma estrutura à la Mies. Ela é livre. (GUEDES SOBRINHO, 1968, p. 15)

A casa é citada em Andreoli, que destaca a arquitetura de Guedes e de Carlos Millan na década de 60:

During the 1950's, when developmentalist concepts were being propagated in Brazil, universal internationalism was more suited to the prevailing political ideology, and the regionalist trend was partially eclipsed not to surface until the 1960's, when it spread with increasing force throughout the country for the rest of the century. Illustrative of this tendency is the use of timber in the work of São Paulo architects Carlos Milan and Joaquim Guedes during the 1960's, although their choice came more as a response to each

project's construction possibilities and requirements than from any longing for the past. (ANDREOLI, 2004, p. 71)

Guedes ressalta o uso dos materiais.

Vale ressaltar alguns aspectos: O desenho das janelas externas, com vidros fixos e ventiladores opacos. São o fim de um processo de integrar cada vez mais a janela nos volumes construídos, fugindo à caixilharia comercial, caixilharia de serralheiro. Há uma volta ao tijolo. Ele é um material mais sério do que parece à primeira vista, pela qualidade, aspecto, rapidez de execução, versatilidade e preço. Na residência 2, a mais antiga desta série, o problema era definir uma junta elástica entre estrutura de concreto e a alvenaria. Nesta, o problema é a integração e a continuidade. (GUEDES, 1968, p. 35)

Em Amaral, as opções de Guedes são definidas como busca pela integração e continuidade entre os elementos construtivos, com um desenho dirigido pela busca de progressos técnicos:

Guedes nesse projeto retoma a construção com tijolos, material respeitável pela estabilidade, aparência, versatilidade e custo. (AMARAL, 2003, p. 56)

Segundo Bullrich:

The F. Landi house at Butantan, São Paulo, a good example of the angry stick-to-the-facts attitude which seems prevalent among the new generation, shows that Guedes is on his own and is no longer depending on other form-givers. It is a rigorous and coarse synthesis in concrete, brick, corrugated asbestos sheets, as glass, which does not indulge in any of the sweet formulas of the soft Brazilian vernacular. (BULLRICH, 1969)

CASA J. BREYTON, 1965

Rua Prof. Guilherme Milward - São Paulo.

Em 1965 Guedes recebe duas premiações por obras bastante

distintas. A primeira com um projeto para um motel padrão, concurso promovido pela revista *Quatro Rodas* no qual Guedes recebeu o primeiro prêmio.⁴ A segunda com sua participação no concurso promovido pelo *Diários Associados* para a escolha de um projeto para monumento à Mãe, no qual Guedes recebeu o segundo prêmio.⁵

Segundo Pacheco:

Os autores dos projetos premiados e ora apresentados por *Arquitetura* reagiram de forma diversa ante esta indeterminação do lugar onde será levantado o monumento. Nas duas soluções destacadas é possível reconhecer claramente a diferença entre a maneira de conhecer o espaço do arquiteto e o escultor. O escultor Fracarolli ateve-se estritamente ao edital do concurso e apresentou como solução uma estátua que figura a maternidade. O seu monumento é escultura só, não tem parte arquitetônica. O arquiteto Joaquim Guedes, pelo contrário, em seu projeto procura criar um espaço capaz de definir a intenção dos promotores. Ante a indeterminação do sítio, o espaço por ele concebido procura até certo ponto bastar-se a si mesmo. A peça escultórica que integra o monumento está situada neste espaço, faz parte deste e com ele forma o que o arquiteto chama de *paisagem funcional*. (PACHECO, 1965, p. 7)

A casa J. Breyton assenta-se sobre terreno com 17 m de desnível e desenvolve-se em um pavimento, tendo como referência paisagens a leste e norte (figura 6.1). As marcantes estruturas independentes da cobertura, em concreto armado, correspondem às funções internas, com a divisão das áreas de dormir e de viver. A grande laje inclinada cobre a sala de estar e setor de serviços enquanto o volume escalonado, mais baixo, marca os dormitórios (figuras 6.2, 6.3). Nesta casa Guedes atinge o ponto máximo de radicalização na relação concreto/vidro. A caixilharia é abolida e o vidro é encaixado diretamente em ranhuras marcadas na laje de concreto e no piso

4. Guedes participou do concurso com sua equipe, projetando um motel tipo *Praia*. Na comissão julgadora estava, entre outros, Rino Levi. O projeto foi publicado em: *Revista Arquitetura*, n. 45, Rio de Janeiro, 1966. p. 5-9.

5. Obra publicada em: *Revista Arquitetura*, n. 39, Rio de Janeiro, 1965.

de ardósia. O detalhe e a técnica flexibilizam a composição, a membrana de vidro da sala é articulada, ganha vida. Os poucos materiais empregados, tijolo, concreto, vidro e ardósia contrastam com uma composição complexa e elegante.

Guedes ressalta o exercício de criação e as formas livres:

Este projeto foi um exercício de liberdade na criação dos volumes contido por uma rigorosa disciplina construtiva. Os pouquíssimos materiais empregados, a estrutura de concreto, o tijolo de barro, o cristal temperado e o revestimento de ardósia do piso se articulam diretamente, sem elementos intermediários, definindo, no detalhe, a construção dos volumes. Vale a pena chamar a atenção para a membrana quebrada de cristal que liga e separa a sala de estar do jardim. O seu aspecto final é o de um sólido transparente, cujas arestas se desenham sobre o fundo de eucaliptos ao norte.(GUEDES, 1968, p. 38)

Belleza descreve o resultado da experimentação com o vidro como se este “assumissem claramente um papel na construção, definindo espaços, através de um desenho livre.” (BELLEZA, 1997, 267)

O ambiente de estar torna-se o lugar de experimentação e pesquisa para Guedes. A cobertura, a membrana de vidro e a forte relação interior/exterior marcam este projeto e os que seguem. Amplo e adaptável a diferentes formas, permitiu liberdade técnica e formal. O estar, aberto e transparente, dialoga com o pátio e a vista ao longe, influenciando o desenho do piso externo e da piscina. O restante do programa acontece com lógica funcionalista, realidade exposta.

O programa reduzido possibilitou uma composição, em planta, bastante simples. Os quatro dormitórios, abertos para sudoeste, são escalonados e possuem três banheiros para atendê-los. O setor de serviços, com cozinha, área de serviço, despensa e dependência completa, foi distribuído longitudinalmente nos fundos da grande sala (fachada noroeste).

CASA WALDO PERSEU PEREIRA, 1967

Rua Carangola, lote 1, quadra 19, Jardim Guedala – Pacaembu, São Paulo.

Na casa Waldo Perseu Pereira, vencedora do Premio Rino Levi⁶ de melhor obra construída de 1969, a topografia e o programa extenso e complexo seriam determinantes no partido. Segundo Belleza (1997), este projeto exemplifica todos os conceitos utilizados nos projetos educacionais desenvolvido por Guedes à época, ligados diretamente a conceitos aaltianos.

O terreno, de esquina, possuía mais de 5 metros de desnível, com uma vista para o poente que merecia ser explorada. O programa exigia um número grande de ambientes de estar e outras salas de uso específico como também sete dormitórios. A casa acabou por desenvolver-se em três níveis, nas cotas das duas ruas e com um pavimento intermediário, alcançando quase 560,00 m² de área útil. A volumetria complexa é resultado de uma liberdade de planta possível apenas pelo uso de grandes lajes de concreto armado. O perímetro recortado e a versatilidade no uso dos materiais formaram uma composição única, pouco comum no cenário brasileiro (figuras 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6).

Segundo Xavier:

Esta obra na qual o arquiteto ousou pesquisar e levar às últimas consequências uma procura de espaços e soluções formais, obtendo excelentes resultados, mereceu o Prêmio Rino Levi, na Exposição Anual do IAB-SP, em 1968. Nela verifica-se uma liberdade de expressão baseada no desenho inesperado de seus volumes, na irregularidade despoliciada de seus perímetros, na multiplicidade de cotas de níveis que, na verdade, às vezes, podem resultar em soluções ímpares de algum interesse, mas que também podem sugerir uma fuga à disciplina, acobertando uma espécie de receita antiformalista inimiga das repetições, como se estas fossem condenáveis. Disse o autor do projeto pretender o diálogo entre o vidro e o concreto, voltando as superfícies

6. Prêmio Rino Levi conferido pelo IAB/SP à melhor obra construída em 1968/69. No mesmo ano o projeto recebeu referência especial do júri na II Bienal da Bahia. Entre 1967 e 1968 Guedes ainda receberia premiações com: projeto do Ginásio São José em Sorocaba – 1968/Menção honrosa pelo projeto para fins educacionais e culturais, 1ª Premiação Bienal do IAB, premiação nacional realizada em Belo Horizonte e em 1967/Prêmio de melhor projeto para fins educacionais e culturais na 1ª premiação anual do IAB/SP; projeto da Biblioteca Central da Bahia 2º Prêmio Governador do Estado, XVII Salão Paulista de Arte Moderna.

envidraçadas para o poente, protegendo-as, no térreo, do calor excessivo por meio de vegetação, também em *diálogo com as formas quebradas*. (XAVIER, 1983, p. 86)

O diálogo concreto/vidro avança, a superfície translúcida assume papel definidor de espaço, vira volume. Um canto extremo da casa é marcado pelo encontro de duas folhas de cristal temperado, sem caixilho, encaixando-se diretamente nas lajes. A fachada principal, que se abre para o poente, é resguardada por grandes brises verticais e por farta vegetação (projeto paisagístico de Liliana Guedes).

Segundo Camargo:

Aperfeiçoando a pesquisa das relações entre o concreto, o vidro e o tijolo, construiu superfícies de texturas variadas e volumes totalmente transparentes, compostos apenas de vidros encaixados no concreto por meio de juntas internas, cujos desenhos se equilibram com a volumetria complexa, resultando numa composição em perfeita harmonia. (CAMARGO, 2000, p. 27)

A escada de serviços serviu como elemento articulador das funções da casa, separando em volumes distintos setor destinado à família e outro aos funcionários. No pavimento térreo estão estúdio, estar/jantar, almoço e copa, além do setor de serviços com cozinha, dois depósitos, lavanderia e despensa. No segundo pavimento concentram-se os dormitórios, da família e dos empregados, em número de três e dois respectivamente. A circulação do setor social do primeiro pavimento aos dormitórios ocorre por uma escada que dialoga com o mezanino e o vazio sobre a grande sala. No terceiro pavimento foi projetado um apartamento completo e independente, a ser ocupado pelo pai do proprietário. O acesso principal da casa ocorre pelo primeiro pavimento, sendo o acesso à garagem pelo terceiro, junto ao apartamento. Em 1978 o projeto sofreu grande reforma, executada pelo arquiteto Siegbert Zanettini, conforme relato em Acayaba:

Desde 1978 o programa foi reorganizado e a partir de uma grande reforma, segundo projeto do arquiteto Siegbert Zanettini, alguns cômodos foram ampliados e as peças isoladas integradas à casa. Assim, o apartamento do pai tornou-se dormitório do casal e entrada principal,

e as dependências de empregados no 2º andar transformaram-se em dormitório das filhas. As empregadas a ocupar parte da área de serviço no térreo. Embora tenha sofrido muitas alterações, a casa mantém ainda sua estrutura básica. (ACAYABA, 1986, p. 269)

Dados apresentados em Acayaba:

Data do levantamento: 25/11/80. Origem do desenho: Cópia de desenho de execução, cedida pelo arquiteto. Alterações: O cotejo entre projeto e obra revelou as seguintes reformas executadas pelo arquiteto Siegbert Zanettini em 1978: no andar térreo, a biblioteca foi fechada com vidros, a sala de jantar aumentada, a copa transformada em bar-adega, a despensa tornou-se dormitório de empregada, além disso foram acrescentados um dormitório e um banheiro de empregada; no segundo andar, os dormitórios de empregada transformaram-se em dormitório das filhas, e para servi-lo a laje foi ampliada com um banheiro, um closet e um laboratório fotográfico; no terceiro andar, o apartamento independente do sogro foi incorporado à casa como dormitório do casal e entrada principal. (ACAYABA, 1986, p. 441)

A complexidade e a dinâmica da obra revelam-se através do percurso, como descreve Andreoli:

Seen from the street, the building presents a regular and horizontal appearance, as if it had only one storey. Nothing anticipates what follows when one descends the stairs towards the two storeys below and starts to experience the succession of spaces unfolding in increasing magnitudes until one reaches the lowest level, where the various living areas are organized in a radical sequence giving a strong feeling of openness. (ANDREOLI, 2004, p. 164)

Guedes descreve a importância da habitação individual para o arquiteto no início de sua carreira:

A habitação individual é quase sempre a única ocasião que têm os arquitetos jovens de se exercitarem, como

profissionais, para as tarefas socialmente mais responsáveis que os esperam. Devemos aceitá-la como oportunidade de pesquisas de caráter construtivo e estético. Sua grande dificuldade reside no fato de resumir, num pequeno espaço, todos os complexos problemas da arquitetura e exigir perfeita integração das soluções de função – espaço, estrutura – construção e economia. O que importa é a construção do espaço e da luz. Os materiais, sua interpretação, seu desenho e o resultado global, enfim, estão ligados à possibilidade de realizar determinados sistemas de detalhes construtivos. Neste projeto a experiência nova foi a maior liberdade no desenho dos volumes, sem perda de rigor lógico quanto à sua organização e construção. Desejávamos estudar as relações entre o concreto, o vidro e o tijolo – este enquanto material de vedação – e, também, entre os volumes de concreto – enquanto estrutura – e o vidro. O desenvolvimento principal, é um diálogo entre o vidro e o concreto, entre o espaço interno e o espaço externo, do qual a forma triangular extrema é o ponto final. Aqui, o vidro existe enquanto matéria; não é apenas transparência; ele constrói volumes prismáticos transparentes-reflectentes; liga-se diretamente ao concreto, sem caixilhos, por meio de juntas internas. O programa para esta residência era complexo: além do casal e filhos, era necessário um apartamento para o pai do proprietário, com entrada independente; e a casa devia ter grandes espaços, porque, frequentemente, nela se reúnem grupos de jazz. O terreno, muito em declive, tem frente para duas ruas e é limitado numa lateral por um jardim público. A casa fica muito exposta, numa encosta voltada para o sol, e a *caminhada arquitetônica* obrigatória sugeria um desenvolvimento mais rico dos volumes. (GUEDES, 1969, p. 20)

CASA ROBERTO GUGLIELMO, 1968

Butantã, São Paulo.

Paralelamente a essa exploração formal mais livre, com raízes na arquitetura de Alvar Aalto, que determinou composições volumétricas mais complexas, alguns projetos

desenvolvidos na mesma época resgataram a composição por planos e superfícies, a partir de uma estrutura de esquema ortogonal, como a sua própria residência no Morumbi, de 1968, e a residência Guglielmo, também de 1968, no Butantã. Há uma clara contenção no uso do concreto aparente, com uma opção pela solução estrutural simplificada, cuja intenção era um declarado manifesto contra o uso abusivo e indiscriminado do concreto aparente que proliferava no meio arquitetônico paulistano àquela época. Soluções marcadas por exageros estruturais, por uma exploração plástica de caráter expressionista e retórica e pela valorização e exclusividade do concreto acabaram por comprometer os princípios da racionalidade construtiva que elegeram esse material como a base do desenvolvimento da arquitetura moderna. Segundo o arquiteto, era então o momento de enfatizar o seu uso correto e adequado, propondo projetos orientados por uma conduta da razão, em que todos os aspectos construtivos estão explícitos e o concreto é utilizado da maneira mais contida possível. Achei que era o momento de fazer obras quase didáticas para ensinar a meus alunos como pensar o concreto. (CAMARGO, 2000, p. 27)

Na casa Guglielmo, Guedes surpreende pela volumetria, um paralelepípedo regular com poucas deformações. O concreto aparece claramente nas vigas de borda e pilares, contido e presente quanto estrutura. Nas fachadas, contrastam panos de alvenaria e de vidro, em planos iguais (figuras 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5).

Segundo Belleza:

Na residência Guglielmo, o volume resultante dos recuos é um paralelepípedo rígido, valorizado expressivamente pelos desenhos de caixilhos e pelo desenho da estrutura que é tratada aparentemente enfatizada pelos detalhes construtivos. (BELLEZA, 1997, p. 270)

A casa acontece em dois pavimentos com setor de serviços e social no térreo e setor íntimo no segundo pavimento. O setor de serviços, composto por cozinha, dependência de empregada e lavanderia, marca a única adição ao volume base da casa, um muro

que resguarda o setor. A sala de estar marca o acesso principal e contém a escada que leva ao segundo pavimento. O setor íntimo é composto por três dormitórios e dois banheiros, além de mezanino que se projeta sobre a sala (figuras 8.6, 8.7).

CASA JOAQUIM E LILIANA GUEDES, 1968

Rua Luciano Gualberto, 211 – Morumbi, São Paulo.

No projeto para sua casa Guedes simplificou. Em um terreno de forte inclinação e com 1800 m², a casa acontece em três pavimentos (figura 9.1). O caráter introvertido e discreto do projeto tornam a casa quase invisível desde a rua. Guedes retoma aqui tema pouco recorrente nas suas obras, o pilotis, quatro colunas sustentam o volume principal, um paralelepípedo com aproximadamente 300 m² de base. O uso dos pilotis, com esquema semelhante ao empregado na casa Cunha Lima (1957), diverge das experiências anteriores em que Guedes produziu uma série de casas assentes no solo, construídas com alvenarias de tijolos. O paralelepípedo base também possui semelhanças com o da Cunha Lima, na medida em que ele é rompido por planos verticais e horizontais, construindo um volume único, porém desfragmentado.

Segundo Schwob:

Le plan est un rectangle, modifié et animé par des sous-fonctions et des "accidents" divers. Depuis la construction, les menuiseries en bois ont été reprises, Celui-ci a constitué un retour au thème initial du bois, matériau inépuisable et vivant, qui avait été abandonné pendant cette phase de recherche. (SCHWOB, 1991, p. 72)

The structure is of exposed reinforced concrete protect the facade from the sun. In summer the main living area, which is enclosed by moveable glass panels, is transformed into a large terrace. The language utilized is the result of an analysis of the habitable volume on the site and a preference for constitutional unity. (YAMAKI, 1980, p. 72)

O acesso à casa se dá pela cobertura que abriga, além da garagem, sala e escritório (figura 9.2). No nível térreo, aberto ao jardim e piscina

(projeto Liliana Guedes), estão a sauna, vestiários, depósitos e estúdio (figuras 9.3, 9.4). O pavimento intermediário, onde acontecem as principais atividades, encontra-se à meia encosta, entre os níveis da rua e do terreno. Nele concentram-se os dormitórios, num total de seis, e o setor de serviços, com dependência, lavanderia e cozinha. A grande sala de estar com mais de 100 m², também no pavimento intermediário, abre a casa para a vista a noroeste e sudoeste, como também aos jardins.

Os pavimentos superior e inferior funcionam como acessos, com pouca área útil. O volume, um paralelepípedo regular, é quebrado sutilmente por abas de concreto, prolongamentos das lajes nervuradas. Estas servem para proteção solar além de prolongarem os ambientes internos. O grande volume está apoiado sobre quatro pilares que, recuados das fachadas, foram calculados para uma estrutura coerente e racional. A sala é aberta para a vista por grandes panos de vidro, desta vez com caixilhos de madeira, vermelhos! Estes se abrem, ampliando a área interna e aproximando a paisagem. [FIG 9.5] Janelas basculantes são usadas nas áreas de serviço, tema já pouco usado por Guedes. A circulação vertical ocorre por escada com um lance que inicia na cobertura e termina no térreo, solta (figuras 9.6, 9.7, 9.8). Os caixilhos com 2,40 x 3,60 em mogno correm, transformando a sala em um grande terraço. Segundo Pini:

Passa da indeterminação livre dos volumes, com a residência M. e E. Suplicy (1971), para determiná-los e ultrapassá-los pelos planos com a residência L. Guedes (1971), que em seguida tornam a contê-los. São planos e volumes definidores de espaços que se equilibram, multiplicando a diversidade. (PINI, 1996, p. 69)

Conforme levantamento registrado em Acayaba, a casa sofreu poucas alterações, conforme o que segue.

Obra: Residência Liliana Guedes. Arquiteto: Joaquim Guedes. Período: 5 anos. Data do levantamento: 09/12/80. Origem do desenho: Cópia de desenho de execução, cedida pelo arquiteto. Alterações: Na sala de jantar foi acrescentada uma lareira. A comparação do projeto com a obra revelou grande semelhança entre os dois. A diferença entre as cotas do projeto e as medidas aferidas em alguns casos foi de até 10 cm. (ACAYABA, 1986, p. 443)

No mesmo ano Guedes receberia o 2º Prêmio no Concurso para a Biblioteca de Salvador, projeto em que Guedes e equipe definiram estratégias coerentes ao sítio e à região.

CONCLUSÃO

A casa moderna paulista representou a perpetuação de conceitos racionalistas definindo um *modelo* que dominou uma geração de arquitetos. A constatação de Sanvitto (1994) quanto a duas estratégias compositivas dominantes, subjugando o programa a ser instalado, evidencia uma forte tendência de repetição e experiências sucessivas. A criação de um ambiente domiciliar com valorização dos espaços coletivos e compactação dos espaços privativos aliado ao uso de linhas retas e predomínio do concreto definiu uma estética dominante.

A arquitetura de Guedes foi qualificada por Segawa (1997), como *antagônica ou divergente* à tendência verificada na escola moderna paulista à época, tendo Artigas como decano e com inúmeros expoentes como Paulo Mendes da Rocha, Ruy Ohtake e Carlos Millan. A expressão singular das casas objeto deste estudo é constatada quando analisadas em comparativo às conclusões de Sanvitto (1994), na qual se verificou o prisma elevado e o grande abrigo como estratégias dominantes na produção de casas paulistas. Tal constatação não apresenta respaldo direto nas casas aqui analisadas. Não havendo uma seqüência lógica nas soluções adotadas, pode-se dizer que a arquitetura de Guedes é singular no conjunto e na sua individualidade. A evolução formal é sim resultado de pesquisa e experimentação com materiais e técnicas. As formas pitorescas e livres são possíveis não por formalismos de prancheta, mas como resultado de estruturas pensadas, coerentes e racionais.

Nos partidos adotados, a diversidade de soluções denota a liberdade no ato de projetar e a coerência com os condicionantes de cada sítio. Ressalta-se, porém, a riqueza dos detalhes que muitas vezes fragmentam prismas regulares. A composição com vários volumes encanta, transmitindo falsa sensação de aleatoriedade, rapidamente rechaçada pela organização interna das casas. A sala de estar articula setores de serviço e dormir. É palco principal dos experimentos e flexibilizações, cedendo e adaptando a casa ao terreno.

A produção de Guedes, na fase inicial de carreira, revela-se com forte apego ao homem, seus hábitos, sua sensibilidade. Desprendida de uma preocupação estética dominante, sua arquitetura possui uma

concepção democrática e social, valoriza o usuário. Cada projeto é desenvolvido e adequado ao seu contexto específico, negando, até certo ponto, os preceitos modernos que dominavam o panorama paulista.

Os 9 projetos residenciais analisados evidenciam uma gama de partidos e soluções formais, tendo a coerência e lógica aos condicionantes como pontos comuns. Os projetos são resultado da análise e equilíbrio desses condicionantes, sendo abordados caso a caso. O sítio, o cliente, o clima, os recursos e outros fatores inerentes a cada situação, são determinantes na concepção do projeto e definem a estrutura final da obra. Desse modo, constatam-se estéticas variadas em um mesmo período, o que confere ao seu trabalho um estado de pesquisa contínuo. O apego ao detalhe e o estudo de técnicas e materiais mostram-se, ao longo de sua trajetória, relevantes para a criação de um repertório formal. A pesquisa com vidro, concreto e coberturas, evidencia a evolução formal alcançada através da experimentação.

Nos projetos escolares, no conjunto habitacional e na cidade nova, verifica-se um extremo apego a questões sociais. Novamente a busca de adequação aos condicionantes supera questões formais e estéticas.

As referências nacionais e internacionais, em especial Corbusier, Aalto e Artigas, influenciaram, mesmo que de formas distintas, na construção de um pensamento arquitetônico pessoal, não sendo possível a caracterização, nos projetos analisados, de fases que evidenciem a influência direta desses mestres.

Deduz-se, das inúmeras lições colhidas nas análises dos projetos, um significativo progresso na nossa formação profissional, sobretudo acreditando que a arquitetura é o que fundamenta o caráter da cidade.

Finalmente o material apresentado nesta dissertação teve por objetivo fundamental pesquisar, sistematizar e entender esta parcela da obra de Joaquim Guedes, gerando um conjunto de registros e referências para futuros estudos sobre o tema.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ACAYABA, Marlene Milan. Brutalismo caboclo e as residências paulistas. *Projeto*, n. 73. São Paulo, 1985.

ACAYABA, Marlene M. *Residências em São Paulo 1947-1975*. São Paulo, Projeto, 1986.

AMARAL Jr., Carlos Costa. *O desenho da arquitetura e o caráter da cidade*. Dissertação de mestrado. São Paulo, FAU USP, 2003.

ANDREOLI, Elisabetta. *Brazil's Modern Architecture*. New York, Phaidon, 2004.

BELLEZA, Gilberto Silva Domingues de Oliveira. *Metodologia na apresentação de projetos de cinco arquitetos*. Dissertação de mestrado. São Paulo, FAU USP, 1997.

BRUAND, Yves. *Arquitetura contemporânea no Brasil*. São Paulo, Perspectiva, 1981.

BULLRICH, Francisco. *Nuevos caminos de la arquitectura latino americana*. Barcelona, Editorial Blume, 1969.

CAMARGO, Mônica Junqueira de. *Joaquim Guedes*. São Paulo: Cosac Naify, 2000.

CAVALCANTI, Lauro. *Quando o Brasil era moderno: guia de arquitetura, 1928-1960*. Rio de Janeiro, Aeroplano, 2001.

COMAS, Carlos Eduardo. *Precisões Brasileiras Sobre um Passado da Arquitetura e Urbanismo Modernos a partir dos projetos e obras de Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, MAM Roberto, Affonso Reidy, Jorge Moreira & Cia., 1936-45*. Tese de doutorado. Paris, Université de Paris VIII, 2002.

COMAS, Carlos Eduardo. The Poetics of Development. Notes on two Brazilian schools. In BERGDOLL, Barry; COMAS, Carlos Eduardo; LIERNUR, Jorge Francisco; DEL REAL, Patricio (org.). *Latin America in Construction. Architecture 1955-1980*. New York, The Museum of Modern Art, 2015, p. 40-67.

FICHER, Sylvia. *Arquitetura moderna brasileira*. São Paulo, Projeto Editores Associados Ltda., 1982.

FUTAGAWA, Yukio. Joaquim Guedes, Pereira House. *GI Latin America*, n. 3. Tokyo, 1972.

GANS, Deborah. *Le Corbusier*. Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 1988.

GRACA, Pablo Luhrs. *As casas de Joaquim Guedes, 1957-1978*. Dissertação de mestrado. Porto Alegre, PROPAR-UFRGS, 2007.

GUEDES, Joaquim. Residência do Sr. José Anthero Guedes. *Bem Estar - Habitação/Urbanismo*, n. 04. São Paulo, 1959. p. 17-19.

----- . Habitação individual. *Arquitetura*, n. 41. Rio de Janeiro. 1965. p. 12-13.

----- . Motel Praia. *Arquitetura*, n. 45. Rio de Janeiro, 1966. p. 5-9.

----- . Depoimento. *Acrópole*, n. 347. 1968. p. 13-40.

----- . Concurso para a biblioteca de Salvador. *Acrópole*, n. 354. 1968.

- . Residência no jardim Guedala. *Acrópole*, n. 360, 1969. p. 18-23.
- . Uma experiência de espaço e luz. *Casa e Jardim*, n. 189. Rio de Janeiro, 1970. p. 12-20.
- . Una Città de nuova fondazione e un quartiere popolare in Brasile. *Spazio e Società*, n. 7. Firenze, 1979. p. 35-45.
- . Obras y proyectos del estudio Joaquim Guedes y asociados. *Summa*, n. 137. Buenos Aires, 1979. p. 45-78.
- . *Saflex na Arquitetura*, n. 7. 1989.
- Inquérito Nacional de Arquitetura. Arquitetura Brasileira após Brasília: depoimentos*. Rio de Janeiro, Unibanco Gráfico e Editora, 1978.
- PACHECO, Álvaro. Concurso para o Monumento "Mãe". *Arquitetura*, n. 39. Rio de Janeiro, 1965. p. 6-8.
- PINI, Sandra Maria Alaga. No processo de criação análise e síntese. *AU – Arquitetura e Urbanismo*, n. 63, São Paulo, 1996. p. 65-75.
- SANVITTO, Maria Luiza Adams. *Brutalismo paulista: uma análise compositiva de residências entre 1957 e 1972*. Dissertação de mestrado. Porto Alegre, PROPAR UFRGS, 1994.
- SEGAWA, Hugo. *Arquiteturas no Brasil 1900-1990*. São Paulo, Edusp, 1997.
- SCHWOB, Daniel Colson. *Architecture en Amérique Latine- Brésil. Techniques & Architecture no 334*. Paris, Éditions Regirex-France, 1991.
- WOLF, José. Uma pedra no caminho. *AU – Arquitetura e Urbanismo*, n. 17. São Paulo, 1988. p. 59.
- XAVIER, Alberto. *Arquitetura moderna paulistana*. São Paulo, Editora PINI, 1983.
- YAMAKI, Humberto. *Modern Brazilian Architecture*. Tokyo, Process Architecture Publishing, 1980.
- ZEIN, Ruth Verde. Le Corbusier e a arquitetura paulista. *Projeto*, n. 102. São Paulo, 1987. p. 116-118.